

FONDAZIONE PER IL TUO CUORE

CERTIFICATO DI ARRUOLAMENTO

Titolo dello Studio: BRING-UP 3 Heart Failure

ClinicalTrials numero: NCT 06279988 (di seguito riferito come "Studio")

Promotore: Fondazione per il Tuo cuore - Heart Care Foundation-Onlus - A.N.M.C.O. (di seguito riferito come "Promotore")

Il Promotore dello Studio BRING-UP 3 Heart Failure, con la presente, certifica che il Centro IRCCS ISMETT ad oggi ha arruolato nello studio N° 40 Pazienti in totale, di cui 18 nel 2024.

L'arruolamento è tuttora in corso e si concluderà il 15-03-2025.

Data 27 febbraio 2025

Firma

Dott. Aldo Pietro Maggioni

Direttore Centro Studi ANMCO della Fondazione per il Tuo cuore

Fondazione per il Tuo cuore - HCF Onlus
riconosciuta con Decreto del Ministero della Sanità del
25 Settembre 2000 - Certificata UNI EN ISO 9001:2015
Iscrizione Anagrafe Nazionale Ricerche N. 53541DZP

Costituita da **Associazione Nazionale
Medici Cardiologi Ospedalieri**

Segreteria Istituzionale
Via A. La Marmora, 36 50121 Firenze - Italia
Tel. + 39 055 5101367
Fax + 39 055 5101360
C.F. 94070130482 • P. IVA 05089700487
segreteria@periltuocuore.it
www.periltuocuore.it

Settore Ricerca

Centro Studi ANMCO
Via A. La Marmora, 34
50121 Firenze - Italia
Tel. + 39 055 5101361
Fax + 39 055 5101310
centrostudi@heartcarefoundation.it

FONDAZIONE PER IL TUO CUORE

